

«СПОСОБЕН ЛИ ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ К ЭМПАТИИ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОТВЕТОВ ЧАТ-БОТОВ»

Аткамхонов Акром Мардон ўғли¹, Аткамхонова Севинч Мардон қизи²

¹Тьютор-преподаватель подготовительного учебного курса "Наследники Мирзо Улугбека"

²Психолог общеобразовательной школы №34

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19657718>

Аннотация. Данная работа посвящена анализу способности современных чат-ботов воспроизводить эмпатические реакции в текстовой коммуникации. Рассматриваются теоретические подходы к пониманию эмпатии и искусственного интеллекта, а также проводится сравнительный анализ ответов различных языковых моделей. Полученные результаты показывают, что чат-боты способны имитировать эмпатию на уровне речевых конструкций, однако не обладают субъективным опытом и аффективным резонансом. Это позволяет рассматривать их эмпатию как функциональную, но не подлинную.

Ключевые слова: искусственный интеллект, эмпатия, чат-боты, аффективные вычисления, коммуникация.

Annotatsiya. Ushbu ish zamonaviy chat-botlarning matnli muloqotda empatik reaksiyalarni namoyon etish qobiliyatini tahlil qilishga bag'ishlangan. Unda empatiya va sun'iy intellektni tushunishga doir nazariy yondashuvlar ko'rib chiqiladi, shuningdek, turli til modellarining javoblari qiyosiy tahlil qilinadi. Olingan natijalar shuni ko'rsatadiki, chat-botlar nutqiy tuzilmalar darajasida empatiyani taqlid qila oladi, biroq subyektiv tajriba va affektiv rezonansga ega emas. Bu ularning empatiyasini chinakam emas, balki funksional deb hisoblash imkonini beradi.

Kalit so'zlar: sun'iy intellekt, empatiya, chatbotlar, affektiv hisoblash, kommunikativ xulq

Abstract. This study analyzes the ability of modern chatbots to reproduce empathetic responses in text-based communication. It examines theoretical approaches to understanding empathy and artificial intelligence and conducts a comparative analysis of responses from various language models. The results show that chatbots are capable of imitating empathy at the level of speech patterns, but they lack subjective experience and affective resonance. This suggests that their empathy can be considered functional rather than genuine.

Keywords: artificial intelligence, empathy, chatbots, affective computing, communication.

В научной литературе искусственный интеллект определяется как система, способная моделировать когнитивные процессы человека, включая обработку информации и принятие решений. Однако ключевым ограничением таких систем остаётся отсутствие сознания и субъективного опыта. Это принципиально отличает их от человека и ставит под вопрос возможность подлинной эмпатии.

Эмоции в психологии рассматриваются как состояния, отражающие значимость происходящего для субъекта и выполняющие регулятивную функцию. Эмпатия, в свою очередь, включает не только понимание эмоционального состояния другого, но и

частичное его переживание. Она сочетает когнитивный и аффективный компоненты и играет важную роль в межличностном взаимодействии.

Современные исследования в области аффективных вычислений направлены на создание систем, способных распознавать и имитировать эмоции. Языковые модели используют методы анализа тональности для выявления эмоционального содержания текста и генерации соответствующих ответов. Однако такие ответы основаны на статистических закономерностях, а не на реальном переживании. Это подтверждает, что искусственный интеллект воспроизводит форму эмпатии без её внутреннего содержания.

Целью исследования является определение степени, в которой современные чат-боты способны воспроизводить эмпатические реакции, а также выявление различий между их ответами и человеческой эмпатией.

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: определить критерии эмпатии в текстовой коммуникации, провести сравнительный анализ ответов различных моделей и выявить особенности их коммуникативного поведения.

Ход исследования: Эмпирическая часть работы была реализована методом структурированного тестирования пяти крупнейших общедоступных языковых моделей: ChatGPT (OpenAI), Claude (Anthropic), Gemini (Google DeepMind), DeepSeek и Microsoft Copilot. Выбор моделей обусловлен их доминирующим положением на рынке диалоговых систем по состоянию на 2024–2025 годы и принципиальными различиями в архитектурных и обучающих подходах. Каждой модели последовательно предъявлялись идентичные вопросы в стандартизированных условиях: без предварительного контекста, без системных инструкций и без продолжения диалога после ответа, что исключало влияние истории переписки на генерируемый отклик. Вопросы были разделены на два блока: прямые эмоциональные обращения, имитирующие реальное состояние уязвимости, и косвенные философские вопросы, проверяющие концептуальное понимание природы эмпатии. Ответы фиксировались без редактирования и оценивались по следующим критериям: наличие эмоционального признания состояния собеседника, отсутствие немедленного перехода к советам, индивидуализированность тона, шаблонность формулировок и рефлексия собственных ограничений как машины.

Блок 1. Прямые эмоциональные вопросы

Вопрос 1. «Мне сейчас очень одиноко...»

Ответ «ChatGPT» был структурированным: признание состояния и быстрый переход к рекомендациям, что указывает на ориентацию на решение, а не на сопереживание. «Claude» сосредоточился на признании и задал открытый вопрос, создавая пространство диалога. «Gemini» использовал обобщения («многие люди»), что снижает эффект индивидуального внимания. «DeepSeek» сразу перешёл к советам, практически исключив эмоциональную фазу. «Copilot» занял промежуточную позицию, но нормализация («это нормально») частично обесценивает переживание.

Вопрос 2. «Я чувствую пустоту...»

«ChatGPT» корректно распознал риски и предложил помощь специалиста, но быстро перешёл к «триажной» логике. «Claude» остался в поле вопроса, не предлагая решений. «Gemini» ушёл в философскую интерпретацию, что создаёт дистанцию. «DeepSeek» дал прямой диагностический ответ без эмпатии. «Copilot» проявил осторожность, но чрезмерно дистанцировался через отказ от компетентности.

Вопрос 3. «Меня ранил близкий человек...»

«ChatGPT» предложил психологическую технику, но слишком рано. «Claude» подчеркнул значимость близости и задал уточняющий вопрос. «Gemini» использовал метафору, но вернулся к универсальным советам. «DeepSeek» предложил алгоритм действий, что воспринимается как дистанция. «Copilot» дал более содержательную и нетривиальную формулировку.

Вопрос 4. «Меня никто не понимает»

«ChatGPT» вновь использовал универсализацию («у многих»). «Claude» задал точный уточняющий вопрос без давления. «Gemini» предложил когнитивную переоценку, что может восприниматься как «токсичный позитив». «DeepSeek» остался нейтральным. «Copilot» проявил наибольшую теплоту, признавая границу между моделью и человеком.

Вопрос 5. «Скажи что-нибудь потерянному человеку»

«ChatGPT» дал мотивационное высказывание. «Claude» предложил интерпретацию потерянности как пространства выбора. «Gemini» использовал цитату, усиливая дистанцию. «DeepSeek» снова применил инструктивный подход. «Copilot» дал поддерживающее, но обобщённое сообщение.

Блок 2. Философские вопросы об эмпатии

Вопрос 1. Что важнее — совет или понимание?

Все модели заявили приоритет понимания, но в практике часто его нарушали. «Claude» отметил значимость паузы и отсутствия немедленного совета, демонстрируя метакоммуникативную рефлексивность.

Вопрос 2. Почему поддержка не помогает?

«ChatGPT» и «Gemini» указали на несоответствие формы помощи. «Claude» добавил, что поддержка может служить снижению тревоги говорящего, а не помощи другому. «DeepSeek» дал редукционистский, информационный ответ.

Вопрос 3. Как понять, что человеку плохо?

Все модели указали на поведенческие признаки. «Claude» сместил акцент на качество внимания, противопоставляя алгоритм и присутствие.

Вопрос 4. Эмпатия vs её имитация

«ChatGPT» признал собственную имитационную природу. «DeepSeek» ответил кратко и прямо. «Claude» дал наиболее глубокое объяснение, подчеркнув отсутствие способности «разделять» переживание.

Вопрос 5. Искренность без чувств

«ChatGPT» и «Gemini» заняли прагматическую позицию. «DeepSeek» отрицал искренность без эмоций. «Copilot» связал её с намерением. «Claude» предложил концепцию «функциональной добросовестности», обходя категорию искренности.

Заключение

Полученные данные позволяют сделать несколько содержательных наблюдений, выходящих за рамки простого ранжирования моделей. Во-первых, все без исключения системы обнаружили разрыв между декларируемым пониманием эмпатии и реальной коммуникативной практикой: в философском блоке они правильно описывают эмпатию как присутствие, а не как советование - и тем не менее в прямых эмоциональных ситуациях большинство из них переходит к советам в течение первых двух фраз. Это свидетельствует о том, что обучающие данные формируют паттерн «помогающего поведения» преимущественно в инструктивном регистре.

Во-вторых, между моделями прослеживается отчётливая типологическая дифференциация. «DeepSeek» последовательно придерживается инструктивно-диагностического стиля, фактически исключая аффективную фазу из ответа. «Gemini» тяготеет к интеллектуализации и универсализации, что создаёт когнитивную дистанцию в ситуациях, требующих аффективной близости. «ChatGPT» демонстрирует наиболее сбалансированный, но и наиболее предсказуемый паттерн: тёплое признание плюс структурированная помощь. «Copilot» периодически производит нетривиальные формулировки, однако страдает избыточным дистанцированием через оговорки о собственной некомпетентности. «Claude» в наибольшей мере воздерживается от немедленных советов, формирует пространство для продолжения разговора и обнаруживает наибольшую готовность к метарефлексии о собственной природе.

В-третьих, и это принципиально важно для темы исследования, ни одна из моделей не продемонстрировала того, что К. Роджерс называл аффективным резонансом - частичным разделением состояния собеседника. Все ответы, при всём их различии по стилю и качеству, оставались по ту сторону переживания: они описывали его, признавали, квалифицировали - но не разделяли. Это структурное ограничение не преодолевается совершенствованием архитектуры или увеличением обучающих данных - оно коренится в самой природе языковой модели как системы, у которой нет состояний, только паттерны их описания. Тем не менее в прикладном отношении разница между моделями оказывается значимой: качество коммуникативного присутствия, создаваемого «Claude», функционально приближается к тому, что пользователь воспринимает как понимание - даже если онтологически оно им не является. Это различие между функциональной и подлинной эмпатией остаётся центральным теоретическим вопросом, который данное исследование фиксирует, но не закрывает.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Болотова Л.С. Системы искусственного интеллекта: модели и технологии, основанные на знаниях: Учебник. - М., 2012.
2. Морхат П.М. К вопросу о правосубъектности «электронного лица» // Юридические исследования. -2018. - № 4.
3. Ethics Guidelines for Trustworthy Artificial Intelligence [Электронный ресурс]
4. Bedeski, R. Human Security, Knowledge, and the Evolution of the Northeast Asian State / R. Bedeski. -Centre for Global Studies, University of Victoria, 2000. - [Электронный ресурс].